

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Aminova Nafisa
Tayanch doktorant
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
nafisa.istamovna1@gmail.com

FARMON TOSHEV PUBLITSISTIKASIDA QO'LLANGAN METAFORALARNING LINGVOSTILISTIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

O'zbek tilshunosligida tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda mukammal va atroflicha o'rganilgan. Tilning eng mahsuldor ifoda tasvir vositalaridan biri metafora bo'lib, u badiiy uslubda keng tadqiq etilmoqda. Ushbu maqolada metaforaning o'zbek tili publitsistikasida tutgan o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Mohir shoir, yozuvchi, publitsist Farmon Toshev publitsistikasida metaforalarning qo'llanilishi, lingvostilistik, lingvokognitiv xususiyatlari o'rganiladi. Yozuvchi qo'llagan metaforalarda ijtimoiy muhit, madaniyat, milliylik kabi omillar mushtarakligi qay tarzda yoritilishiga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: metafora, metaforik ko'chim, antroposentrik metafora, individual metafora, metaforik tafakkur.

Aminova Nafisa
PhD student
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
nafisa.istamovna1@gmail.com

LINGUISTIC ANALYSIS OF METAPHORS IN THE WORKS OF FARMON TOSHEV

ABSTRACT

In Uzbek linguistics, the means of expression and imagery in artistic language are studied in detail. Metaphor is one of the most productive means of expressive language and is extensively examined within artistic styles. This article analyzes the role and significance of metaphor in Uzbek language journalism. The use of metaphors, along with their linguostylistic and linguocognitive features, is explored in the works of the accomplished poet, writer, and publicist Farmon Toshev. The analysis focuses on how the metaphors employed by the writer emphasize the commonalities among factors such as social environment, culture, and nationality.

Key words: metaphor, metaphorical transfer, anthropocentric metaphor, individual metaphor, metaphorical thinking.

Аминова Нафиса

Докторант (PhD)

Самаркандского государственного университета

имени Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

nafisa.istamovna1@gmail.com

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАФОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ФАРМОНА ТОШЕВА

АННОТАЦИЯ

В узбекском языкознании подробно изучаются средства выразительности и образности языка в художественном стиле. Метафора является одним из наиболее продуктивных средств выразительности языка и широко исследуется в художественной литературе. В данной статье анализируются роль и значение метафоры в узбекскоязычной журналистике. Использование метафор, а также лингвостилистические и лингвокогнитивные особенности изучаются в публицистике искусного поэта, писателя и публициста Фармона Тошева. В метафорах, используемых писателем, акцентируется внимание на том, как подчеркивается общность таких факторов, как социальная среда, культура и национальность.

Ключевые слова: метафора, метафорический перенос, антропоцентрическая метафора, индивидуальная метафора, метафорическое мышление.

Olamni bilish jarayonida har bir tushunchalar turli nomlar bilan ataladi. Cheksiz tushunchalarni xotirada saqlashda o'sha birliklarga mos, o'xshash, qiyosiy nomlar beriladi. Yangi paydo bo'lgan tushunchalarni tilda mavjud bo'lgan birliklar bilan ifodalash mumkin, shuningdek, so'zni ko'chma ma'noda qo'llash ham yangi tushunchani tilda mavjud birliklar yordamida ifodalashning yo'lidir. Kognitiv lingvistikada inson ongining bilish, tushunish, idrok etishi bilan bog'liq tushunchalar o'rganiladi va kognitiv lingvistikada insonlarning nutqiy aktlari, nutqiy jarayonlarini hamda ularni tashkil qilgan vositalarni o'rganish muhimdir. So'zlarni ko'chma ma'noda qo'llash orqali tilning ifoda tasvir vositalari o'quvchiga badiiy-estetik ta'sir o'tkazadi. Tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda mukammal va atroflicha o'rganilgan. Publitsistik uslubda ham bunday tasvir vositalarning o'rni va ahamiyatini aniqlash, lingvistik xususiyatlarini o'rganish lozim. Ayniqsa, bu vositalar S.Karimov ta'kidlaganidek, faqat alohida olingan ijodkor qalamigagina mansub bo'lsa, ohori to'kilmagan holda, badiiy ijodning nodir namunasi sifatida yashayveradi. Nutqiy jarayonlarning asosiy vositasi so'zlar bo'lganligi bois, so'zlarning o'z ma'nosi bilan birga ular ifodalagan uslubiy ma'nolarni o'rganish tadqiqotimiz oldida turgan muhim masalalardandir. So'zlarning uslubiy ma'nolari haqida gapirganimizda, tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metaforalarni o'zbek tili publitsistikasidagi o'rni va ahamiyatini o'rganishni lozim topdik.

Metafora so'zining kelib chiqishi yunoncha so'z bo'lib, μεταφέρω (metaphērō), μετά (meta) "meta" (oshkor, o'zgarish) φέρω (pherō) ko'tarish so'zlaridan tashkil topgan. Shunday qilib, bu atama "oshkor qilish" yoki "ko'tarish" ma'nosini anglatadi va bir kontekstdan boshqasiga ma'noni o'tkazish tarzida tarjima qilinadi. Aslida, metafora bir tushunchani bir sohadan olib, boshqa bir sohada tushunishni boyitadi. Bu atama qadim zamonlardan buyon adabiyot va ritorikada ikki xil narsalar o'rtasida bog'lovchilarsiz (-day, -dek, kabi va b.q) taqqoslashni ifodalovchi nutq figuralarini tasvirlash uchun ishlatiladi.

O'zbek tilining izohli lug'atida (metaphora – ko'chirish, ko'chim) so'z yoki iborani o'xshashlik yoki o'xshtishga asoslangan ko'chma ma'noda ishlatish va shunday ma'noda ishlatilgan so'z yoki ibora, deya keltirilgan. Metaforalar haqidagi dastlabki qarashlar eng qadimgi davrlarda antik davr allomalari tomonidan bildirilgan. Antik falsafa so'z (ism)ning

semantik aspektini mantiq va ontologiyaga mansub deb biladi, soʻzning faqat fonetik tomonigina uning tomonidan nutqiy hodisa deb olinadi.

Antik davr mutafakkirlari tomonidan metaforaning ismlar (umuman soʻzlar) qatoridagi oʻrnini aniqlash, metaforaning “noodatiy” fenomen tabiatini tekshirish singari masalalar oʻrganildi. Metaforaga olamni anglashning alohida usuli va vositasi deya baho berildi. Aristotel davridan boshlab, “metaforaning “san'at”, uni qoʻllay olish qobiliyatining esa “iste'dod, deya baholanishi metafora milliy ong va tafakkur mevalarini oʻziga xos tarzda jamlaydigan bebaho boylik ekanligidan nishona. Metaforaning vazifaviy mezonini oʻrnida metaforaning qoʻllanish maqsadlarini koʻrgan Kvintilian, “Ism yoki fe'l oʻz oʻrnidan u yetishmayotgan yoxud undan afzal boʻlmagan nomlar oʻrniga koʻchiriladi”, deb hisoblaydi. Kvintilian fikricha, metaforani uch turga boʻlish mumkin: nominativ metafora, baholovchi metafora, dekorativ metafora. Aristotel va uning shogirdlari ilgari surgan qarashlar oʻz davri hamda bugungi davr uchun ham modernistik gʻoya boʻlib qoladi.

XX asrga kelib nominatsiyaga doir qarashlar jiddiy tadqiq etildi. Asrning ikkinchi yarmida nominatsiyaning ikkilamchi, hodisaviy, jumlagi oid, anaforik, bilvosita turlariga alohida eʼtibor qaratildi. Bu davrga kelib nominativ birliklar qatoriga nafaqat leksemalar, balki gapga teng jumlar, turli okkazonal vositalar kiritildi. Bu borada N.Arutyunova, V.Gak, Y.Kubryakova, G.Kolshanskiy, B.Serebrennikov, Y.Stepanov, V.Teliya, A.Ufimsevalarning xizmati katta boʻldi.

U.S.Qobulova oʻzbek tilida metaforalarni oʻrganishning tarixi asosan Sharq mumtoz adabiyoti va falsafa maktablari bilan uzviy bogʻliqligini atroflicha tekshirgan. U metaforani adabiy istiloh deb baholaydi hamda uni oʻxshatish (tashbeh)dan “bamisoli”, “misli”, “kabi”, “singari” soʻzlarining tushib qolishi evaziga farqlaydi. Metaforani istioraga (qarzga olish soʻzdan shaklni qarzga olib, boshqa maʼnoni ifodalash) ekvivalent oʻrnida qoʻyadi. Arab olimlari Ibn Xaldun va Umar Rodiyoniy, Rashididdin Votvot, Qays Roziy, Atoullah Husayniy, Shayx ibn Xudoydod Taroziy, keyinchalik Fitrat singari adabiyotshunoslar metaforani sheʼriy sanʼat sifatida koʻrsatdilar. Jumladan, XV asrda yashab ijod etgan Atoullah Husayniy oʻzining “Badoyi us sanoyi” asarida istiora borasida oʻzigacha yashab oʻtgan ikki olimning qarashlariga nisbat beradi. Xususan, Shamsi Qays Roziyning oʻzi bitgan “Al Moʻjam” asarida istiorani koʻchimning bir turi sifatida baholab, soʻzlarning maʼnosi oʻrtasida aloqa munosabatga asoslanganligi va bunday koʻchimlarning turli koʻrinishlarini tahlil etgan. Istiorani oʻxshashlik asosidagi maʼno koʻchishi deya baholaydi. Atoullah Husayniy, shuningdek, ikkinchi olim Rashididdin Votvotning (1088-1177) oʻzi yozgan “Hadoyiq-us sihr fi daqoyiq-ush sheʼr” asarida bir soʻzning maʼnosini boshqa soʻzga koʻchirish sanʼatini istiora deb ataydi. Bu kabi turli qarashlar oʻsha davrlardanoq koʻchimlarning turlarini farqlash va ularni qoʻllashdagi bahs-munozaralar boʻlganligidan darak beradi. Shuningdek, Atoullah Husayniy oʻz qarashlarida tashbehga ham oʻrin ajratadi va olim tashbehning faqat mushabbihun bih ishtirok etgan turi va istiora orasida farq yoʻq deya baholaydi. Atoullah Husayniy tashbeh va metaforani bitta narsa deb hisoblamaydi. Bu borada olim majoz sifatida istiorani haqiqat deb qabul qilmaydi. Oʻsha davrlardanoq Atoullah Husayniyning aloqadorlik evaziga sodir boʻluvchi maʼnoviy koʻchimni kinoya (metonimiya) deb ajratishi evaziga adabiyotshunoslik va tilshunoslikda, eng avvalo, metafora va metonimiyani farqlash imkoni yuzaga keldi.

G.Qobuljonova metaforani mustaqil tadqiqot obyekti sifatida lison va nutq farqlanishi asosida tadqiq qildi. Metaforani unga yondosh boʻlgan hodisalar: metonimiya, polisemiya, vazifadoshlik, oʻxshatish, metamorfoza, epitet, simvol kabi tilning ifoda tasvir vositalari bilan taqqoslaydi. Metafora asosidagi koʻchimlarning komponent tahliliga diqqatini qaratadi. Shuningdek, Z.Tohirov nutqiy metaforik maʼno hosil boʻlishining oʻziga xos pragmatik xususiyatlarini oʻrganib, “Oʻzbek tilida nutq jarayonida metafora sodir boʻlar ekan, bu hodisa hosila sememadagi pragmatik sema hosil boʻlishi bilan xarakterlanadi. Masalan, sher, burgut,

lochin, ohu, qashqir leksemalarining shaxs bildiruvchi semema, la'l, charos, bodom, gul leksemalarining kishi a'zosini bildiruvchi semema hosil qilishi metafora bo'lib, bunda hosila sememalar pragmatik ma'noga ega bo'ladi", degan xulosaga keladi.

M.Mirtojiyev "O'zbek tili semasiologiyasi" nomli monografiyasida til hodisasi bo'lgan metaforalar oddiy metafora, personifikatsiya va sinesteziya kabi ko'rinishlarga bo'linishini ta'kidlaydi. Bu metafora ko'rinishlari hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlarining o'zaro o'xshatilish holatiga qarab belgilanadi. Oddiy metafora referentlarning oddiy qiyosi, o'xshashligiga asoslansa, personifikatsiya jonsiz referentning jonli referentga o'xshatilishiga; sinesteziya bir sezgida his qilingan referentni boshqa sezgi bilan his qilingan referentga belgilarini ongda umumlashtirib qiyoslanishiga, o'xshatilishiga asoslanadi.

Metaforaning stilistik xususiyatlarini atroflicha o'rgangan S.Karimov metaforani ko'chma ma'noda qo'llangan so'zni yoki so'zni ko'chma ma'noda qo'llash hodisasimi savoliga javob beradi. So'zning stilistik ma'nosi deganimizda uni nutq birligi sifatida gapdagi ishtirokini va ahamiyatini nazarda tutamiz. Uni tahlil etishda matnga murojaat qiamiz. M.N.Kojina yozadi: "stilistik ma'no bu sof leksik, predmetlik va grammatik ma'nolarga qo'shimcha bo'lgan, doimiy xarakter kasb etadigan va ma'lum sharoitlarda yangilanadigan hamda til birliklari semantik strukturasi kiradigan belgilardir. Lug'aviy birliklarda leksik va stilistik ma'nolar muvofiq kelmaydi. Stilistik ma'no til birliklari semantik strukturasi tarkibiy qismi sanaladi. Turli til birliklarida u turlicha: ekspressiv-bo'yoqdorligi mavjud bo'lganlarida yuzada, boshqalarida esa to'liq ma'noda faqat aniq bir matnda namoyon bo'ladi. Bu matnlar qonuniy xarakter kasb etadi, ma'no berishda tipik sharoitlarga ega bo'ladi. I.R.Galperinning ta'kidlashicha: stilistik ma'no hamisha matniydir. Matndan ajratib olingan so'zni stilistikasini o'rganib bo'lmaydi, shuningdek, metaforaning semantik ma'nosini ham matn orqali anglashimiz mumkin. Matnda shakllanmagan, matndan yulib olingan metafora mavjud emas, uni har tomonlama o'rganish matn orqali amalga oshiriladi.

Demak, metafora deganda, ayrim olingan ma'lum bir so'zni tushunish noto'g'ridir. Tilda matndan ajralgan metafora-so'z yo'q, balki nutq jarayonida, keng ma'noda matnda so'zni metaforik qo'llash hodisasi bor. Metafora deganda ham matndagi metaforizatsiyalashgan so'z tushuniladi.

Matnda metaforalar bir so'z, so'z birikmasi va hatto gap bilan ifodalanishi mumkin. Ayrim o'rinlarda uning ma'nosi butun bir matnda anglashiladi. Matnda metafora sifatida barcha mustaqil so'z turkumlari qatnashishi mumkin. Ammo ular orasida ot va fe'llarning metaforizatsiyalanish imkoniyati kengdir.

O'zbek tili lisoniy tizimida metaforalar frazeologik sathda (Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov), paremiologik sathda (P.Bakirov, B.Jo'rayeva), evfemik sathda (A.Omonturdiyev), ikkilamchi nominatsiya, xususan, perifrazalar (R.Normurodov) borasidagi tadqiqotlarda metaforik hosila nomlar masalasi ilmiy sharhlangan. Sh.Maxmaraimova metaforaga oid tadqiqotlarida metaforalarning kognitiv qonuniyatlarini tekshirib, metaforik hosila nomlar orqali shakllangan konseptlarning olam milliy lisoniy manzarasidagi o'rnini belgilaydi. Metaforaning antroposentrik tabiatiga baho berib, olamni kategoriyalovchi muhim lingvokognitiv fenomen ekanini asoslaydi.

Metaforaning antroposentrik tadqiqini davom ettirgan U.Xolnazarov fikricha, matn tilshunosligiga doir manbalarda metaforalar stilistik jihatdan badiiy bo'yoqdorligi va tilda qo'llanishiga ko'ra uch guruhga bo'linadi: 1) badiiy bo'yoqdorligi, obrazlilik yo'qolgan metaforalar (*stulning oyog'i, ko'chaning boshi*); 2) tilda mavjud (uzual), muallifi noma'lum metaforalar (*alp qomat, tulki, quyon yurak*); 3) mualliflik, ya'ni individual-uslubiy metaforalar: *Tabiatni to'lg'oq tutdi...* (Tog'ay Murod. Oydinda yurgan odamlar) Bugungi kunga kelib metaforalarning o'rganilishiga doir ma'lumotlarni uch guruhga bo'lib o'rganishni tavsiya etadi: 1. Qadimgi davrda badiiy matnda metaforaning o'rganilishiga doir ma'lumotlar. 2. Zamonaviy tilshunoslikda metaforaning o'rganilishiga doir ma'lumotlar. 3. O'zbek tilshunosligida metaforaning o'rganilishiga doir ma'lumotlar. Shuningdek, Tog'ay Murod

asarlari badiiy nutqida antroposentrik metaforalar o'rganilib, ularning zoomorf metaforalar, fitomorf metaforalar, kosmomorfik metaforalar, teomorf metaforalar kabi turlari faolligi aniqlangan.

Shoir, nosir, jurnalist Farmon Toshev publitsistikasida metaforalarning qo'llanishi, metaforizatsiya hodisasi, F.Toshev publitsistikasida qo'llangan metaforalarning lingvostilistik va lingvokognitiv xususiyatlariga diqqatni qaratamiz. Publitsistik matnda metaforalar muhim kognitiv-semantik vazifani bajarish bilan birga, til egalarining milliy-madaniy tafakkuriga xos jihatlarni etnosga xos bolgan so'zlar, barqaror til birliklari, tasvir vositalarini namoyon etuvchi hodisa sifatida baholanadi. Xususan, Farmon Toshev tilida o'zbek madaniyatiga xos milliy koloritni bera oluvchi iboralar, tilning ifoda tasvir vositalaridan unumli foydalanilganlik bilan ajralib turadi. F.Toshev publitsistikasida qo'llangan metaforalar millatimizning tafakkuri, madaniyati, rasm-rusumi, urf-odatiga xos tarzda shakllangan.

Birgina ko'z leksemasi bilan bog'liq metaforalarni tahlil etganda grammatik jihatdan ot metaforalar (ko'z chirog'i, ko'z qorachig'i, ko'zning tuyg'usi, tuyg'uning ko'zi, ishning ko'zi), fe'l metaforalar (ko'z yugurtiraman, ko'z-ko'z qilaman, ko'z aldamaydi, ko'zimni ochdi, ko'zi to'ymaydi), sifat metaforalar (ko'zi och, ko'zi to'ymagan, ko'zga tashlanadigan, ko'zi ochlik), ravish metaforalar (ko'zim tushganda, ko'z o'ngimda) uchraydi. Ulardan eng faollari fe'l va sifat metaforalardir. Farmon Toshev publitsistikasida ommaga tushunarli bo'lishi uchun umumiste'moldagi so'zlar yozuvchiga xos uslub asosida qo'llanilgan. Xalq tili va madaniyatini namoyon etuvchi metaforalarda etnik va milliy xususiyatlar mujassamlashgan bo'lib, bu esa xalqimizning stereotiplari tadqiq etishga yetaklaydi. Gazetaga ta'rif berilganda "Gazeta aql qayrog'i, ko'z chirog'i, til qaymog'i, yurak qiynog'i", deya ta'rif berilgan. Chiroq so'zi o'zbek tilining etimologik lug'atida tojikcha birlik bo'lib, charog' shaklida keltirilgan, o'zbek tiliga bu shaklning birinchi bo'g'inidagi a tovushini i tovushiga, oxiridagi g tovushini q tovushiga almashtirib olingan. Chiroq qorong'ilikni yoritish uchun xizmat qiluvchi asbob bo'lib, gazetaning ko'zning chirog'i deya o'xshatilishida g'aflatda qolgan insonlarning ko'zlarini yorituvchi, ilm-ma'rifat nurini taratuvchi, yog'diruvchi ma'nosi ifodalangan. Ma'lumki, XIX asrga kelib g'arb davlatlaridan gazetaning kirib kelishi o'sha davr uchun katta yangilik bo'lib, olam yangiliklaridan xabardor bo'lish, fikr almashish imkonini berdi. Shu nuqtayi nazardan uning qiymati bugungi kunda ham alohida ahamiyatga ega. Publitsistikada bu o'xshatishlar iboraga aylanib yozuvchilar o'rtasida shiorga aylanib ulgurdi. Ko'z bilan bog'liq yozuvchining individual metaforalaridan biri tuyg'uning ko'zi metaforasidir. Tuyg'u so'zi qadimgi turkiy tilda bu ot sez, his et ma'nosini anglatgan tuy fe'lidan g'u qo'shimchasi bilan yasalgan. Tuyg'u deganda ruhiy yoki jismoniy kechinmalar, his-tuyg'ular majmuini, ularni qabul qilib olish qobiliyatini tushunamiz. Bu mavhum tushunchaning ko'z so'zi bilan bog'lanishi orqali metaforik ko'chim hosil qilinib, hissiyotlarni his qilishni anglatadi. *Ko'zning tuyg'usi yo'q, ammo tuyg'uning ko'zi borligi aniq.*

Gap so'zining sifat bilan bog'lanib bir necha ma'nolarda metafora asosida ma'no ko'chganligini ko'rishimiz mumkin. Yozuvchi o'ziga xos uslub bilan *jasoratli* so'zini *gap* so'ziga bog'lab, *jasoratli gap* tarzida metaforik ko'chim hosil qilgan. *Jasoratli* so'zining lug'aviy ma'nosi xavf-xatardan qo'rqmaydigan, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, dovyurak ma'nosini ifodalaydi, bu so'z *gap* so'ziga bog'lanib metaforizatsiyalashadi va qo'rqmasdan aytilgan *gap*, jasurlik bilan aytilgan *gap* ma'nolarini ifodalaydi. *Ochig'i, men faqat mehnat tufayli muxbirlikka erishganlarni bilaman. Ular hatto dolzarb mavzuda jo'yali, ba'zan jasoratli gaplarni aytishadi.* (Farmon Toshev «Muxbirlilik saboqlari»). Bundan tashqari, jo'yali *gap*, shirin *gap*, dil qatidagi gaplar, mushtariy gapi, imzo qo'yilgan *gap*, dag'al *gap*, dadil *gap*, iliq *gap*, noqulay *gap* kabi publitsistga xos individual metaforalarning borligi aniqlandi. "Dil qatidagi *gap*" aniqlovchi-aniqlanmish munosabatidagi metaforalar ham qo'llangan. *Dil* so'zi ko'chma ma'noda kishining ichki ruhiy dunyosi, ichki his-tuyg'ularining markazi, ramzi; ko'ngil, qalb ma'nolarini ifodalasa, *qati* so'zi *ich* so'zining ko'chma ma'nosi

asosida insonning ichki dunyosidagi gaplar, his-tuyg'ularini ifodalagan gaplar ma'nosini ifodalamoqda. *Maqolalarni joylashtirishdagi o'zgarishlar ham o'quvchiga ma'qul tushadi. Ana shu aqidalarga rioya etishga intilamiz "Ko'ngil ochilib ketdi", "Dil qatidagi gaplar", "Kim qiladi-ya shuginani-ya?" kabi ruknlar ana shu izlanish natijasi. Gap so'ziga bog'langan epitetlarning barchasi metaforizatsiyalashgan. Bular inson miyasidagi kognitiv jarayonlar mahsuli.*

Qalam so'zi bilan bog'liq bo'lgan metaforalarni grammatik jihatdan quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin: ot metaforalar (qalam ahli, qalam haqi, qalamining qudrati, qalam kuchi), fe'l metaforalar (qalam tekkizmoq, qalam tebratmoq, qalamga olmoq), sifat metaforalar (qalami o'tkir, oltin qalam). Ijodkorlarning yozish, ijod qilish quroli bo'lgan qalam turli so'zlar bilan bog'lanib ko'p o'rinlarda metaforik ko'chim hosil qilgan. Qalam haqi ijodkorlar tomonidan yozilgan ishga olinadigan haq, daromad ma'nosida. Qalam haqi o'rnida qalam uchi iborasi ham qo'llaniladi. *O'sha maqolalariga eng kichik qalam haqi qo'yilganda ham xafa bo'lgan-u, ammo tortishmagan.* Qalam ahli metaforik ko'chim orqali yozish, ijod qilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi kishilar jamoasi tushuniladi. *Qalam ahlini har gal turli otarlarga olib borar, cho'ponlar hayotini ko'rsatar va davra qurib, qorako'chilik tarixi, buguni va ertasi, cho'pon fidoyiligi xususida miriqib gapirib berardi. Qalam ahli birikmasiga sinonim sifatida qalamkashlar so'zi ham qo'llanilgan, ushbu sinonim so'zlarda qalam ahli birikmasi uslubiy bo'yoqdor hisoblanadi. Matbuotning ichida yurib, matbuotni qoralash yomon odat. Uning obro'sini oshirish uchun har bir qalamkash jon kuydirishi kerak.* Yozish, mashq qilish ma'nosida qalam yurgizmoq, qalam tebratmoq, qalam surmoq metaforik ko'chimplari hosil qilingan, ularning sinonimik qatoridan qalam tebratmoq iborasi eng bo'yoqdor, ijobiy semani ifodalaydi. *Xalq shoiri va yozuvchisi faqat markazda yashamasa, o'zi tug'ilib o'sgan viloyatda qalam tebratsa uning atrofiga yoshlar to'planmaydimi?* Qalam yurgizmoq iborasi qalam surmoq iborasidan faolroq qo'llangan. Qalamga olmoq metaforik ma'nosi biror asar, maqola va shu kabilarni yozishga kirishishda qo'llangan. Qalami o'tkir metaforik ma'nosi qo'llanganda ijodkorning ijod qilish, yozish qobiliyati yuqori darajada ekanligini ifodalashda qo'llanilgan. *Keyingi paytlarda aksariyat gazetalar tahririyati uchun uchta-to'rtta qalami o'tkir jurnalistdan ko'ra, bitta obuna, reklama uyushtirib beradigan muxbir afzal bo'lib qolgandek.* Qalam kuchi va qalamning qudrati birikmalari sinonim tarzda qo'llanilib, qalamning qudrati birikmasi individual metafora bo'lib, publitsist his-hayajonini kuchliroq ifodalashda qo'llanilgan. *Muxbirni lavozimi emas, qalami kuchiga qarab baholashadi.*

Ko'chimplarning hosil qilinishida qat'iy chegara yo'q, ularning qanday ma'noni ifodalashini matn orqali aniqlash mumkin. Tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metafora hodisasi eng salmoqli ko'chim turaridan biridir. Metafora tilda mavjud bo'lgan nomning muayyan o'xshashlik asosida yangi ma'no uchun qo'llanishidir. Hosil bo'lgan yangi ma'no kommunikativ vazifasi bilan birgalikda ekspressiv vazifasini ham bajaradi. Matnni tahlil etish orqali metaforik ko'chimda qanday ma'no yashiringanini bilishimiz mumkin. Bir ijodkor ko'chma ma'noda qo'llagan so'zni, boshqa bir ijodkor ayni shu so'zni boshqa semada qo'llashi ham mumkin. Bu esa ijodkorning tafakkuri, qarashlariga bog'liq holda yuzaga keladi. Tilning ifoda tasvir vositalari badiiy uslubda keng o'rganilib kelinmoqda, publitsistik uslubda ham uning lingvistik xususiyatlarini o'rganishni, semantik, stilistik, pragmatik xususiyatlarini tadqiq etishni lozim topdik.

Qadimdan Sharqda ijodkor mahoratini tilning ifoda tasvir vositalaridan qay darajada foydalanganligi belgilab bergan. Shoir, nosir, jurnalist Farmon Toshev publitsistikasida tilning ifoda tasvir vositalaridan biri metaforaning qo'llanishi va uning tafakkurimizga ta'siri, emotsional-ekspressiv vazifasini tahlil etamiz. F.Toshev publitsistikasida qo'llangan metaforalar millatimizning tafakkuri, madaniyati, rasm-rusumi, urf-odatiga xos tarzda shakllangan.

O'zbek tili publitsistikasida qo'llangan metaforalarning tahlili bu uslubda ham metaforalarning nominativ, kognitiv, emotsional-ekspressiv funksiyalari mavjudligini ko'rsatadi. Publitsistik materiallarda qo'llangan metaforalar muallifning o'y-xayollari, tafakkuri mahsuli bo'lib, bu orqali millatning ijtimoiy-siyosiy onglilik darajasini aniqlash va shunga mos xulosalarni chiqarish imkonini beradi. Publitsistik matnda qo'llangan metaforalar orqali inson va olam o'rtasidagi aloqadorlikning falsafiy konsepsiyasini tushunishimiz mumkin. Metafora lisoniy tizimning alohida olingan birligi emas, u tafakkur qurolidir. O'zbek tilshunosligidagi metaforani o'rganish tajribasi uni butundan qismga tamoyili asosida emas, qismdan butunga tamoyili asosida tekshirish zarurligini ko'rsatmoqda. Binobarin, o'zbek tili metaforalarini turli uslublarda tekshirish natijasida metaforalogiya tamoyillarini ishlab chiqarish imkoni vujudga keladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Махмараимова Ш.Т. Ўзбек тили метафораларининг антропоцентрик тадқиқи (номинатив аспект). Филол. фан. докт. дис. – С.: 2020. – 283 б. (Махмараймова Ш.Т. O‘zbek tili metaforalarining antropotsentrik tadqiqi (nominativ aspekt). Filol. fan. dokt. dis. – S.: 2020. – 283 B.)
2. Серебренников Б.А., Уфимцева А.А. Языковая номинация (виды наименований). – М.: Наука, 1977. – 356 с. (Serebrennikov B.A., Ufimseva A.A. Yazikovaya nominatsiya (vidi naimenovaniy). – M.: Nauka, 1977. 356 s.)
3. Тохиров З. Метафора лексема семемасининг прагматик семаси. Ўзбек тили ва адабиёти. 1983, №1, 74-б.
4. Холназаров У. Nasriy nutqda metaforalarning lingvokognitiv, lingvomadaniy xususiyatlari (To‘g‘ay Murod qissalari misolida) filol.fan.b.f.d. (phd) dis.avtoreferati. Termiz, 2023. – 66 b. (Холназаров У. Насрий нутқда метафораларнинг лингвокогнитив, лингвомаданий хусусийатлари (Тоғай Мурод қиссалари мисолида) filol.fan.б.ф.д. (phd) дис.автореферати. Термиз, 2023. – 66 б.)
5. Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. Филол. фан. номз. дис. автореферати. – Тошкент, 2000. (8. Qobuljonova G. Metaforaning sistemaviy lingvistik talqini. Filol. fan. nomz. dis. avtoreferati. – Toshkent, 2000.)
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V jildli. – T.: O‘zbekiston nashriyoti, 2021. (Ўзбек тилининг изоҳли луғати. V жилдли. – Т.: Ўзбекистон нашриёти, 2021.)
7. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. III жилд. Т.: Университет, 2009. – 283 б. (Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. III jild. T. Universitet, 2009. – 283 b.)
8. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. I жилд. Т.: Университет, 2000. – 600 б. (O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. 1 jild. (Sh.Rahmatullayev) T.: Universitet, 2000. – 600 b.)
9. Миртожиев М.М. Ўзбек тили семасиологияси. – Т.: Mumtoz so‘z, 2010. – 288 б. (Mirtojiev M.M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – T.: Mumtoz so‘z, 2010. – 288 b.)
10. Каримов С.А. Бадиий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. – Самарқанд, 1994. 7-б. (Karimov S.A. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. – Samarqand, 1994. 7-b.)
11. Тохиров З. Метафора лексема семемасининг прагматик семаси Ўзбек тили ва адабиёти. 1983, №1, 74-б. (To‘xirov Z. Metafora leksema sememasining pragmatik semasi O‘zbek tili va adabiyoti. 1983, №1, 74-b.)
12. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Флинта, 2020. – 464 с. (Kojina M.N. Stilistika ruskogo yuzika. – M.: Flinta. 2020. – 464 s.)
13. Серебренников Б.А., Уфимцева А.А. Языковая номинация (виды наименований). – М.: Наука, 1977. – 356 с
14. Хусайний Атоуллоҳ. Бадойиъу-с-санойиъ. Т.: Адабиёт ва санъат, 1981. – 219 б. (Husayniy Atoullloh. Badoyi‘u-s-sanoyi‘. T.: Adabiyot va san‘at, 1981. – 219 b.)
15. Каримов С.А. Зулфия асарлари лингвостистикаси (монография). – Самарқанд, 2006. – 130 б. (Karimov S.A. Zulfiya asarlari lingvostiistikasi (monografiya). – Samarqand, 2006. – 130 B.)
16. Қобулова У.С. Метафорик матнда интеграл ва дифференциал семалар муносабати (Ўзбек халқ топишмоқлари мисолида). Фил.фан.ном.дис. – Тошкент, 2007. (Qobulova U.S. Metaforik matnda integral va differensial semalar munosabati (o‘zbek xalq topishmoqlari misolida). Fil.fan.nom.dis. – Toshkent, 2007.)
17. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=metaphor> Onlayn tarixiy inglizcha so‘zlar lug‘ati.